

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЕ ГЕРПЕТОФАУНЫ ТАДЖИКИСТАНА В ОЦЕНКЕ ПРОДОВОЛСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Сатторов Тахирджон¹, Абдиев Умеджон Рахимилоевич²

¹ профессор кафедры зоологии Таджикского государственного педагогического
университета имени С.Айни.

г. Душанбе проспект Рудаки 121.

Республика Таджикистан;

² ассистент кафедры зоологии Таджикского государственного педагогического
университета имени С.Айни.

г. Душанбе проспект Рудаки 121.

Республика Таджикистан;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592663>

Аннотация. В настоящей работе проводятся сведения об истории герпетологических исследований, изменение взглядов специалистов по систематике, таксономии, экологии, структуры современной популяции, выявление редких и исчезающих видов и охраны герпетофауны Таджикистана.

Ключевые слова: герпетофауна, ареал, численность, систематика, таксономия, пресмыкающиеся, современные, Таджикистан, вид, подвид, биотоп, пустыня, предгорий, фауна, псаммофилные виды, эндемики, эндемизм, пески, красная книга, изменение, ареала, освоение, лицензия, территория.

Abstract. This paper provides information about the history of herpetological research, changes in the views of specialists in systematics, taxonomy, ecology, structure of the modern population, identification of rare and endangered species and protection of the herpetofauna of Tajikistan.

Key words: herpetofauna, range, number, systematics, taxonomy, reptiles, modern, Tajikistan, species, subspecies, biotope, desert, foothills, fauna, psammophilous species, endemics, endemism, sands, red book, change, range, development, license, territory.

Annotatsiya. Dar in maqomoti tarixi gerpetologii tahqiqot, ogothoi mutakhassisahoi sistematika, taksonomiya, ekologiya, strukturi zamonaviy populyatsiya, aniqlashi nodir va yoqolib borayotgan navlar va muhofizai gerpetofaunai Tojikiston malumot dorad.

Tayanch iboralar: gerpetofauna, yashash muhiti, ko'pligi, sistematikasi, taksonomiyasi, sudralib yuruvchilar, zamonaviy, Tojikiston, turlar, kenja turlar, biotop, cho'l, tog'oldi, fauna, psammofil turlari, endemiklar, endemizm, qumlar, Qizil kitob, o'zgarish, yashash muhiti, rivojlanish, litsenziya, hudud.

Герпетологические исследования в Таджикистане начались с поездкой А.П. Федченко в 1870 г. На территории республики были проведены специальные герпетологические исследования С.А. Черновым, (1959), С.А. Саид-Алиевым (1979), Т.Сатторовым (1993). Однако, с момента выхода в свет упомянутых работ прошло 50 лет, накопилось очень много материалов и сильно изменились взгляды герпетологов на

систематику, экологию и охрану пресмыкающихся Таджикистана. За этот период учеными герпетологами были проведены ревизии ряда крупных групп, таких как ящурки, гологлазы, круглоголовки, гекконы, описаны ряд новых таксонов, геккончики, агамы, змеи а также уточнены ареалы численность ряда известных форм, и пересмотрен их таксономический статус.

Вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что в таксономии пресмыкающихся Таджикистана произошли существенные изменения, поэтому необходимо составить новый список видов герпетофауны Таджикистана.

По нашим данным, современная герпетофауна Республики состоит из 49 видов и 7 подвидов пресмыкающихся, в том числе один вид черепах, 15 видов змей и 33 вида ящериц.

Список пресмыкающиеся Таджикистана

№	Русские название таксонов	Латинские название
1	Среднеазиатская черепаха	<i>Agrionemys horsfieldii</i> Gray, 1844
2.	Сцинковый геккон	а) <i>Teratosincus scincus</i> Schlegel, 1858 б) <i>Teratosincus scincus rustamovi</i> , Szczerbak, 1979
3	Гребнепалый геккон	<i>Crossobamon eversmanni</i> Wiegmann, 1834
4	Североазиатский геккончик панцирный	<i>A. \oricatus</i> str 1867
5	Таджикский геккончик	<i>Alsophylax tadjikiensis</i> Golubev, 1987
6	Каспийский геккон	<i>Cyrtopodion caspius</i> Eichwald, 1881
7	Туркестанский тонкопалый геккон	<i>Cyrtopodion fedtschenkoi</i> Strauch (1887)
8	Серый тонкопалый гекккон	<i>Mediodactylus russowii</i> Strauch, 1887
9	Степная агама	<i>Trapelus sanguinolenta</i> Pail 1813
10	Гималайская агама	<i>Paralaudakia himalayana</i> Steind, 1869
11	Агама Чернова	<i>Paralaudakia chernovi</i> Ananjeva, Peters et Rzeppakovsky, 1981
12	Кавказская агама	<i>Paralaudakia caucasica</i> Eichwald, 1831
13	Туркестанская агама	<i>Paralaudakia Lehmani</i> Nikol'sky, 1896
14	Такырная круглоголовка Саид-Алиева (ферганская)	<i>Phrynocephalus helioscopus saidalievi</i> , Sattorov, 1981
15	Круглоголовка Штрауха	<i>Phrynocephalus strauchi</i> Nik., 1905
16	Сетчатая круглоголовка боетгера	<i>Phrynocephalus reticulatus</i> ; <i>Boetgeri</i> , Bedriaga, 1905
17	Песчаная круглоголовка	<i>Phrynocephalus interscapularis</i> Lichteinsstein, 1856
18	Ушастая круглоголовка	<i>Phrynocephalus mystaceus</i> Pallas, 1776
19	Серый варан	<i>Varanus griseus</i> Daudin, 1803
20	Желтопузик или глухарь	<i>Pseudopus apodus</i> Pallas, 1775
21	Длинноногий сцинк	<i>Eumeces schneideri</i> Daudin, 1802
22	Алайский гологлаз	<i>Asimblepharus alaicus</i> Elpat, 1901

23	Азиатский гологлаз	<i>Ablepharus panonicus</i> Licht, 1823
24	Пустынный гологлаз	<i>Ablepharus deserti</i> Strauch, 1898
25	Малый гологлаз	<i>Ablepharus graianus</i> Stol, 1872
26	Быстрая ящурка	<i>Eremias velox</i> Pall 1771
27	Ящурка таджикская или регели	<i>Eremias regeli</i> Bedriaga 1905
28	Ящурка Никольского	<i>Eremias Nikolski</i> Bedriaga 1905
29	Разноцветная ящурка	<i>Eremias arguta</i> Pall 1773
30	Ящурка черноглазчатая	<i>Eremias nigrocellata</i> Nik. 1896
31	Средняя ящурка	<i>Eremias intermedia</i> Stauch, Nik., 1899
32	Линейчатая ящурка	<i>Eremias leneolata</i> Nik., 1896
33	Полосатая ящурка или песчаная	<i>Eremias scripta</i> Stauch, 1867 non Zarudny, 1895
34	Сетчатая ящурка	<i>Eremias grammica</i> Lichtenstein, 1823
35	Червеобразная слепозмейка	<i>Typhlops vermicularis</i> Mer., 1820
36	Восточный удавчик	<i>Eryx tataricus</i> Lichtenstein, 1823
37	Водяной уж	<i>Natrix tessellata</i> Laur, 1768
38	Поперечнополосатый волкозуб	<i>Lycodon striatus bicolor</i> Nicolsky, 1903
39	Поперечнополосатый полоз	<i>Coluber carelini</i> Brandt, 1838
40	Краснополосый полоз	<i>Coluber rhodorhachis</i> Jan. 1865
41	Разноцветный полоз	<i>Coluber ravergieri</i> Menz 1832
42	Пятнистый полоз	<i>Spalerosophis diadema</i> Schlegel, 1837
43	Узорчатый полоз	<i>Elaphe dione</i> Pallos 1773
44	Стрела змея	<i>Psammophis lineolatum</i> Brandt 1838
45	Бойга	<i>Boiga trigonatum</i> Schnederi 1802
46	Среднеазиатская кобра	<i>Naja oxiana</i> Eichwald, 1831
47	Среднеазиатская гюрза	<i>Macrovipera lebetina turanica</i> Chernov, 1940
48	Песчаная эфа	<i>Echis carinatus multisquamatus</i> Cherlin, 1981
49	Обыкновенный щитомордник	<i>Agkistrodon halus</i> Pallas 1776

Однако за последние 25 лет в республике рост населения, спад экономики и военные конфликты привели к интенсивному воздействию человека на окружающую среду, на живую природу, позвоночных животных, в том числе фауну пресмыкающихся региона. Почти вся территория республики, долин и предгорий усиленно осваивались для хозяйственных нужд человека, преобразования которых привели к сокращению численности, изменению биотопов и сужению ареала долинных и предгорных видов. Это больше всего отражается на пустынной фауне региона.

Пустынные виды

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Среднеазиатская черепаха | 17. Разноцветная ящурка |
| 2. Сцинковый геккон | 18. Средняя ящурка |
| 3. Гребнепалый геккон | 19. Линейчатая ящурка |
| 4. Таджикский геккончик | 20. Полосатая ящурка |
| 5. Каспийский геккон | 21. Сетчатая ящурка |
| 6. Степная агама | 22. Ящурка таджикская или |
| регеля | 23. Восточный удавчик |
| 7. Круглоголовка Сид-Алиева | 24. Пятнистый полоз |
| 8. Круглоголова Штрауха | |

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 9. Сетчатая круглоголовка Боегера | 25. Стрела змея |
| 10. Песчаная круглоголовка | 26. Бойга |
| 11. Ушастая круглоголова | 27. Песчаная эфа |
| 12. Серый варан | 28. Поперечнополосатый полоз |
| 13. Пустынный гологлаз | 29. Среднеазиатская кобра |
| 14. Малый гологлаз | 30. Поперечнополосатый волкозуб |
| 15. Быстрая ящурка | 31. Длинноногий сцинк |
| 16. Ящурка черноглазчатая | 32. Панцирный геккончик |

На равнинных и предгорных полупустынях было зарегистрировано 32 вида рептилий, которые составляют 65,5% от всей герпетофауны республики. Из-за освоения полупустынь сократился ареал и численность многих видов пресмыкающихся в десятки раз, тогда как некоторые виды (серий варан, бойга, песчаная эфа и др.) находятся на грани исчезновения. Необходимо отметить, что на территории республики песчаные пустыни почти полностью освоены. Поэтому в критическом положении находятся псаммофильные виды, куда мы включили 11 видов, составляющих 22,5% герпетофауны Таджикистана. С освоением песчаной пустыни они, несомненно, могут полностью исчезнуть из герпетофауны республики. Для сохранения псаммофильных видов в песках в окрестностях пос. Айваджа и в северной части республики в долине р. Сырдарья необходимо создать песчаный заказник.

Псаммофильные виды пресмыкающихся Таджикистана

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Сцинковый геккон | 7. Линейчатая ящурка |
| 2. Гребнепалый геккон | 8. Сетчатая ящурка |
| 3. Песчаная круглоголовка | 9. Полосатая ящурка или песчаная |
| 4. Круглоголова Штрауха | 10. Восточный удавчик |
| 5. Ушастая круглоголова | 11. Песчаная эфа |
| 6. Средняя ящурка | |

Очень важно подчеркнуть, что герпетофауна Таджикистана отличается высоким уровнем эндемизма. Для всей территории он составляет 12 форм (24,4%), большая часть которых находится на грани исчезновения в критическом состоянии (Статус-1 Critically – Endangered).

Эндемики Северного Таджикистана

1. Сцинковый геккон
2. Североазиатский геккончик панцирный
3. Круглоголовка Штрауха
4. Полосатая ящурка или песчаная
5. Восточный удавчик
6. Круглоголовка Саид – Алиева

Эндемики юго-западного Таджикистана

1. Сцинковый геккон
2. Гребнепалые геккон
3. Таджикский геккончик
4. Сетчатая круглоголовка Боегера
5. Песчаная круглоголовка
6. Полосатая ящурка

7. Восточный удавчик

Эндемики гор

1. Среднеазиатская гюрза
2. Гималайский агама
3. Агама Чернова
4. Круглоголовка Саид – Алиева

В предгорных пустынях региона мы зарегистрировали 21 вид пресмыкающихся, которые составляют 42,8% фауны пресмыкающихся региона. Однако предгорья и горы республики за последние годы также подвергаются интенсивному освоению для сельскохозяйственных угодий и скотоводства. Это, несомненно, привело к изменению ареала и численности герпетофауны предгорных пустынь. Многие виды приспособились к нижнему поясу гор, большинство видов (панцирные и таджикские геккончики, круглоголовки, серый варан, черноглазчатые и разноцветные ящурки, поперечнополосатые и пятнистые полозы, поперечнополосатый волкозуб и др.) стали малочисленными, редкими и исчезающими.

Следует подчеркнуть, что в «Красную книгу Таджикистана» были включены 21 вид рептилий:

1. Гребнепалый геккон
2. Сцинковый геккон Рустамова
3. Каспийский геккон
4. Панцирный геккончик
5. Такырная круглоголовка Саид – Алиева
6. Круглоголовка песчаная или сагдианская
7. Ушастая круглоголова
8. Серый варан
9. Полосатая ящурка ферганская или песчаная
10. Полосатая ящурка лаздина
11. Сетчатая ящурка
12. Длинноногий сцинк
13. Червеобразная слепозмейка
14. Восточный удавчик
15. Поперечнополосатый волкозуб
16. Бойга
17. Среднеазиатская кобра
18. Среднеазиатская гюрза
19. Песчаная эфа
20. Пустынный гологлаз
21. Алайский гологлаз

Пресмыкающихся рекомендуемых для занесения в новое издание Красной книги Таджикистана

1. Среднеазиатская черепаха
2. Таджикский геккончик
3. Агама чернова

4. Кавказская агама
5. Круглоголова Штрауха
6. Сетчатая круглоголовка боетгера
7. Линейчатая ящурка
8. Средняя ящурка
9. Ящурка черноглазчатая
10. Поперечнополосатый полоз
11. Пятнистый полоз

Наши исследования позволяют нам дополнить этот список еще одиннадцатью видами пресмыкающихся. Таким образом, 32 вида пресмыкающихся стали редкими и исчезающими, то составляет 65,3% герпетофауны республики.

Этот тревожный факт позволяет из 32 редких исчезающих видов рептилий Таджикистана рекомендовать в Красный список животных Центральной Азии (6 таксонов) и международный Красный список животных (25 таксонов).

Общий видовой состав таксонов пресмыкающихся Таджикистана рекомендованных в Международной красной список

№	Название таксонов	Категория таксонов	Статус таксона
1	Среднеазиатская черепаха	VU	Обычный
2	Сцинковый геккон	(EN) CR	Многочисленной
3	Гребнепалыйгекон	(EN)CR	Малочисленной
4	Каспийский гекон	VU	Обычный
5	Североазиатский геккончик панцирный	EX (EW)	малочис
6	Таджикский геккончик	EN	слабо изуч.
7	Такырная круглоголовка ферганская	(EN)CR	малочис
8	Круглоголова Штрауха	(EN)CR	обычный
9	Круглоголовка песчаная или сагдианская	(EN)CR	обычный
10	Сетчатая круглоголовка боетгера	VU	малочис
11	Ушастая круглоголова	(EN)CR	слабо изуч.
12	Серый варан	(EN)CR	малочис
13	Полосатая ящурка	(EN)CR	обычный
14	Линейчатая ящурка	(EN)CR	малочис
15	Сетчатая ящурка	(EN)CR	малочис
16	Ящурка черноглазчатая	VU	обычный
17	Червеобразная слепозмейка	VU	слабо изуч.
18	Восточный удавчик	EN	многочис
19	Поперечнополосатый полоз	VU	малочис
20	Пятнистый полоз	(EN)CR	малочис
21	Бойга	(EN)CR	слабо изуч
22	Среднеазиатская кобра	EN	малочис
23	Среднеазиатская гюрза	EN	малочис

24	Песчаная эфа	(EN)CR	слабо изуч
25	Степная гадюка	(EN)CR	слабо изуч

Для сохранения полупустынных видов пресмыкающихся республики, необходимо повышение юридического и правового статуса, запрещение отлова всех пустынных видов рептилий, введение строгой лицензионного контроля, расширение сети особо охраняемых территорий, сохранение оставшиеся популяций пустынных и предгорных видов. Также необходимо переселять их из осваиваемых мест на охраняемые территории, разработать методы искусственного разведения редких видов с последующей реакклиматизацией их, и шире пропагандировать значение рептилий среди населения.

Наконец важно отметить, что очередными задачами герпетологов Таджикистана являются глубокое изучение экологии, биологии кариосистематики, особенностей таксономии, восстановление и охрана редких и исчезающих видов пресмыкающихся региона.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Саид-Алиев С. А. Земноводные и пресмыкающиеся Таджикистана. Душанбе : Дониш-1979. 147 с.
2. Сатторов Т. С. Пресмыкающиеся Северного Таджикистана. Душанбе : Дониш-1993. 276 с.
3. Чернов С. А. Пресмыкающиеся. Фауна Таджикской ССР // Труды Института зоологии и паразитологии АН Тадж ССР -1959. -Т. 98. С. 1 – 205.